

CHAQIQTOSH MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASINING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI ANIQLASH

Jumanov Ilyos Boborajab o'g'li¹

assistant

Botirov Inomjon Shodiyor o'g'li²

assistant

¹⁻²Jizzax politexnika instituti

“QM va K” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7303386>

Annotatsiya: Bu maqolada chaqiqtosh mastikali asfaltbeton qorishmasining optimal variantini tanlash va chaqiqtosh mastikali asfaltbeton bilan oddiy asfaltbetonning solishtirma jadvallar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton, chaqiqtosh, qum, mineral kukun, bitum, topcel.

ChMA 15 qorishmasining tarkibini maxsus kompyuter programmasi orqali hisoblab topildi va quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Nº	Namuna	Chaqiqtosh, %	Qum, %	Mineral kukun (sament changi), %	Bitum, %	Topcel qo'shimcha, %
1	ChMA 15	70	16	14	6	0.3

ChMA 10 qorishmasining tarkibini maxsus kompyuter programmasi orqali hisoblab topildi va quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Nº	Namuna	Chaqiqtosh, %	Qum, %	Mineral kukun (sament changi), %	Bitum, %	Topcel qo'shimcha, %
1	ChMA 10	57	27	16	6,5	0.3

1-rasm. ChMA-15 tanlangan tarkib

2-rasm. ChMA-10 tanlangan tarkib

Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbeton qorishmasining fizik-mexanik xossalarini aniqlash GOST 12801-98 “Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний” sinov usul yordamida amalga oshiriladi [3]. GOST 31015-2002 “Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные”.

Технические условия техник shartlar me’yoriy hujjatida ko’rsatilgan boshqa ko’rsatkichlar ham tekshiriladi. Bog’lovchining oqishini GOST 31015-2002 ning ilova V bandi, qorishmadan namunalar tayyorlayotganda haroratni 3-jadval va

tolalarning namligi va issiqqa chidamliligi ilova G bandi bo'yicha, tabiiy radionuklidlar GOST 30108 bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton qorishmani yo'l sirtlarining mustahkamligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi tufayli, delemnatsiyaga, yemirilishga chidamliligi va eskirishning jadalligiga nisbatan qarshiligi o'rganiladi.

Tadqiqotlar CHMA-10, CHMA-15 da o'tkazildi. Qorishmaning qatlamga ajralishga turg'unligini bog'lovchining oquvchanlik ko'rsatkichi bo'yicha aniqlanadi. Chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton qorishma quritish pechida bitum turiga qarab 170° C haroratga qadar qizdirilgandan so'ng, 0,9-1,2 kg miqdorda namuna olinib, shisha idishda (60 ± 1) min ushlab turadigan qizdiriladigan xonasiga joylashtiriladi. Keyin shisha idish ichidagi namuna olib tashlanadi va teskari o'girib (10 ± 1) s qo'yiladi. Shundan so'ng, shisha idish ostki qismga joylashtiriladi va 10 min davomida sovutiladi. Shisha idishda qolgan qoldiqlar miqdori aniqlanib olinadi. O'tkazilgan sinov natijalari quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$B = \frac{100 * (g_3 - g_1)}{(g_2 - g_1)} \quad (1)$$

Bu yerda: g_1 - shishaning og'irligi, gr;

g_2 - shishaning qorishma bilan og'irligi, gr;

g_3 - shishaning qorishma to'qilgandan keyingi og'irligi, gr.

ChMA ning yemirilishga chidamliligi uzoq muddatli suv qarshiligi bilan baholanadi. 90 kunlik suv to'yinganligi va sovuqqa chidamliligi - 50 ta muzlatish davriga qadar eritish orqali aniqlanadi.

A tur asfaltbeton va chaqiqtosh-mastikali asfaltbetonning uzoq muddatli suv qarshiligi va sovuqqa chidamliligi bo'yicha sinovlar o'tkazildi. Uzoq muddatli suv qarshiligi koyeffitsiyentlari 15, 30, 60 va 90 kunlik to'yinganlikdan keyin belgilandi. 5, 10, 15, 25 va 50 sikldan keyin boshqa muzlashdan va eritishdan so'ng siqilish kuchining yo'qolishi jarayoni CHMA ning fizik-mexanik ko'rsatkichlari o'zgarishi bilan baholandi.

Topcel qo'shimchasi yordamida tayyorlangan chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton qorishmasining CHMA-15 va CHMA-10 turlarining fizik-mexanik xossalari mos ravishda 1-2-jadvallarda ko'rsatilgan.

Oddiy asfaltbeton bilan ChMA 15 ning fizik-mexanik xossalarning solishtirma jadvali 3-jadval.

3-jadval

№	Ko'rsatkich nomi		O'l. bir.	Ko'rsatkich nomi		
				MH bo'yicha	Oddiy asfaltbeton	ChMA 15
1	Donadorlik tarkib, zaralar o'lchami, mm	15	%	100-90	96,2	95,3
		10		60-40	45,3	45,7
		5		35-25	33,1	30,3
		2,5		28-18	23,5	22,3
		1,25		25-15	18,3	19,1
		0,63		22-12	16,1	15,3
		0,315		20-10	13,2	12,7
		0,16		16-9	11,0	11,0
		0,071		14-9	9,6	9,3
2	Mineral zarrachalar g'ovakligi	%	15-19	18	17,3	
3	Qoldiqli g'ovaklik	%	2,5-5,0	3,7	3,1	
4	Suv shimuvchanligi	%	2,0-5,0	4,78	3,7	
5	Siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 20 ⁰ C haroratda, kamida	МПа	2,5	2,78	3,2	
6	Siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 50 ⁰ C haroratda, kamida	МПа	1,1	1,39	1,5	
7	Uzoq muddat suv shimgandan so'ng suvga chidamliligi, kamida		0,75	0,77	0,83	
8	Bitum bilan mineal zarralar yuzasi ilashishi		ilashadi	ilashadi	ilashadi	

Xulosa:

Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbetonning mineral zarralar g'ovakligi oddiy asfaltbetonning mineral zarralar g'ovakligidan 0,7 % past. Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbetonning qoldiqli g'ovakligi oddiy asfaltbetonning qoldiqli g'ovakligidan 0,6 % past. Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbetonning suv shimuvchanligi 1,08 % past. Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbetonning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi

200 C haroratda, 0,42 barobarga yuqori. Chaqiqtoosh-mastikali asfaltbetonning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 500 C haroratda, 0,11 barobarga yuqori.

Adabiyotlar:

1. Shaxidov A.F., Amirov T.J. "Asfaltbeton qoplamali yo'l to'shamalaridagi buzilishlarning to'planishi". Arxitektura. Qurilish. Dizayn. Ilmiy-amaliy jurnal. Tashkent -2019. Maxsus son. 312-316 bet.
2. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. - Введ. 1999-01-01. - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. - 36 с.
3. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
4. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).
5. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
6. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
7. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.
8. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
9. Yusuf, I., & Tursunov, B. A. (2022). SANOAT CHIQINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 324-329.
10. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).
11. Khursanovich, T. F., & Orologli, N. I. (2020). The study of physical and mechanical properties of construction gypsum and its study on the construction.

ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1990-1995.

12. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. *Science and Education*, 3(3), 244-248.

13. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.

14. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).

15. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 16, 14-17.

16. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 122-127.

17. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 54-56.

18. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. *Современное промышленное и гражданское строительство*, 17(2), 77-84.

19. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. *Science and Education*, 2(5), 250-256.

20. Nurmatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. *Science and Education*, 3(3), 146-152.

21. Nurmatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. *Science and Education*, 3(3), 153-160.

22. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. *European science review*, (9-10), 184-186.

23. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг усуллари. *Science and Education*, 3(4), 241-246.

24. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-1), 6-11.
25. Ганиев, А. Г. (2019). Исследование влияния суперпластификатора на свойства бетона. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-1), 41-43.
26. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-9), 6-8.
27. Хакимов, О., & Қурбонов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(5), 58-64.
28. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.
29. Курбанов, З. Х. угли Холбоев, СО (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.
30. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. *Science and Education*, 3(4), 409-414.
31. Ганиев, А. угли Турсунов, БА, & Курбанов, ЗХ (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.
32. Ганиев, А., Қурбонов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. *Science and Education*, 3(3), 258-263.
33. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 299-304.
34. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 267-271.
35. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. *Science and Education*, 2(5), 395-402.

36. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. Science and Education, 2(5), 403-409.
37. Nurmatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.